

JAHON MIQIYOSIDA O'Z O'RNIGA EGA BO'LGAN KOMPANIYALAR
TARIXI VA MARKETING STRATEGIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6350174>

Raupova Nigora Djalolovna o'qituvchi

Abduvaliyev Boburbek talaba

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Annotatsiya: *Jahon miqiyosida tan olingan “Colgate” “Head & Shoulders” va “Chanel” kompaniyalarining o'ziga hos ajoyib tarixi va marketing strategiyalaridan samarali foydalanish yo'llari haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin*

Learn about the unique history of the world-renowned companies "Colgate" and "Head & Shoulders" and "Chanel" how to effectively use marketing strategies.

Kalit so'zlar: *Malassezia globosa, kraxmal, Palmolive-Peet, Procter & Gamble, Koko .*

1949 yil A.Q.Sh.da joylashgan Tennessi universitetining kimyoviy muhandisi va bakteriologi J.Parran “Procter and Gamble” kompaniyasiga qo'shildi. Uning vazifasi oddiy edi - “Dunyoni qazg'oqdan ozod qilish”. O'sha paytda qazg'oqdan qutilish uchun odamlar ko'mir smola, tuxum yog'i kabi mahsulotlardan foydalanishar edi. Albatta ularning foydasi bo'lgani bilan ham yoqimsiz jarayon edi. Sochlarga shikast yetkazar edi. Dr. Parran muammoga samarali yechim yaratmoqchi bo'ldi, bu sizning sochlaringizga zarar yetkazmas edi, ulardan foydalanish juda yoqimli edi.

1961 yilda, 10 yillik sinovlardan so'ng Dr. Parran va uning olimlar jamoasi kuchli tarkibni yaratishdilar, qazg'oqdan qutilishda muvaffaqiyatli bo'ldi va Amerika bo'ylab ishga tushirildi. Shunday bo'lsada laboratoriya sharoitida formula ustida qayta ishlashni to'xtatishmadi.

1975 yilda klinik qazg'oq yo'qotuvchi shampun mahsulotlari ishlab chiqarishni boshlashdi. Tez orada dunyodagi birinchi raqamli shampunga aylandi.

2002 yilda qazg'oq qo'zg'atadigan Malassezia globosa genetik kodini yo'q qilish tarkibini topishdi. Keyingi maqsadlari, faqatgina qazg'oqdan qutilish emas uning sabablarini bartaraf etish bo'ldi. 500 dan ortiq mutaxassislar yangi tarkib ustida ishlashni davom ettirishmoqda.

Mijozlarni ko'paytirish va eskilarini saqlab qolish maqsadida narxlarini oqilona qo'yishga harakat qilishdi. Misol uchun Hindistonda mahsulotlari hajmiga qarab narxlari 3 rupiyadan 370 rupiyagacha qo'yishdi. Mahsulotlarini ham turli o'lchamlarda chiqarishni boshlashdi. Paketchali qadoqlardan, katta hajmdagi qadoqlargacha ishlab chiqarishni boshlashdi. Qadoqlarning har xil o'lchamda chiqishi, haridorlarning sharoitidan kelib chiqqan holda istalgan o'lchamdagi mahsulotlarini sotib olish edi.

Hindiston bozorini egallab olganidan so'ng Pokiston, Kanada va Bangladesh bozorlariga kirib borishdi va sezilarli ulushga ega bo'lishdi. P&G ning sho'ba korxonasi

bo'lib, mahsulotlarini kuchli tarqatish afzalliklariga ega. Mahsulotlar fabrikadan distribyuterga, butun sotuvchiga, chakana sotuvchiga va nihoyat haridorga yetib boradi.

“Head & Shoulders”ning muvaffaqiyatga erishishida, uning marketing guruhiga ham bog'liq edi. Kompaniya mahsulotlarini gazeta, jurnallar, radio, televizion kanallarda, aholi gavjum joylarda plakatlarda berishni boshlashgan. Haridorlani jalb qilishda, premium brend sifatida namoyon qilish maqsadida reklamalarda eng yaxshi aktyorlar, taniqli shaxslar va chiroyli modellardan foydalanishdi.

Hammasi 1806 yilda A.Q.Sh.da boshlandi. Amerikalik tish shifokori Uilyam Colgate Nyu Yorkda kichik do'kon ochdi. Do'konning assortimentida gigena mahsulotlari, kraxmal mavjud edi. Uilyamning birinchi sherigi Frensis Smit edi, shu sababdan ham dastlab “Smit and Colgate” deb nomlangan edi. Moliyaviy qiyinchiliklar davrida Smit sherigini tashlab ketdi. Biroq, qisqa vaqt ichida Uilyamga Jon Gilbert qo'shildi va “Wilyam Colgate and Company” deb nom berishdi. Uning faoliyati davomida bir nechta mahsulotlar, shu jumladan parfyumeriya, kraxmal, parfyumeriya sovunlari mahsulotlarini ishlab chiqara edi. 1866 yilda kraxmal ishlab chiqaruvchi zavodning yong'in sababli yo'q bo'lib ketishi bilan kraxmal ishlab chiqarishni to'xtatishdi.

1873 yilda tish pastalarni sotishni yo'lga qo'yishdi, 23 yildan so'ng hozirgi ko'rinishdagi (siqib chiqariladigan) qadoqlarda sotilishni yo'lga qo'yishdi va qadoqini patentlashtirdi. 1873 yilda xushboy tish pastalari paydo bo'ldi - bu g'oya tish shifokori Dr Sheffieldga tegishli edi.

Colgate oilasi Sharqiy sohilda ishlab chiqarish operatsiyalarini boshqargan bo'lsa-da, sovun fabrikalari 1864 yilda B. J. Jonson tomonidan ochilgan. 1898 yilda Jonsonning kompaniyasi Palmolive sovunini taqdim etdi, u tez orada dunyodagi eng ko'p sotilgan sovunga aylandi va 1916 yilda firma o'z nomini Palmolive kompaniyasi deb o'zgartirdi. Asosan o'rta G'arbiy va g'arbiy Shtatlarda kir sovuni sotadigan Peets o'z

kompaniyasini birlashtirdi 1926 yilda Palmolive bilan Palmolive-Peet kompaniyasini tashkil etishdi. Ikki yildan so'ng ushbu firma Colgate & Company bilan birlashib, bosh qarorgohi Jersi shahrida joylashgan Colgate-Palmolive-Peet kompaniyasini tashkil qildi. Palmolive-Peet rahbariyati dastlab birlashgan tashkilot ustidan nazoratni o'z zimmasiga oldi.

1983 yil - afsonaviy Colgate Plus tish cho'tkasini chiqarilgan.

1908 yilda Colgate aksionerlik kompaniyasi sifatida ro'yxatga olinadi, uning ulushi Colgate besh o'g'li o'rtasida taqsimlanadi. Texnik va ishlab chiqarish o'zgarishlari va yangiliklaridan tashqari, kompaniya marketing va reklamaga katta e'tibor qaratdi. Misol uchun, 1911da brend bolalar uchun ta'lim muassasalarida taxminan 2 million pastalar va tish cho'tkalarini tarqatadi, gigiyena mutaxassislarini to'g'ri tishlarni tozalashni namoyish etish uchun taqdimot o'tkazishadi.

Colgate & Company xalqaro operatsiyalarni tashkil etishda, 1913 yilda Kanadaning sho'ba korxonasini va 1920 yilda Fransiyada bitta filialni yaratdi. 1920-yillarning boshlarida firma Avstraliya, Buyuk Britaniya, Germaniya va Meksikaga mahsulotlarini olib chiqdi. Colgate 1920-yillarning oxirida Filippin, Braziliya, Argentina va Janubiy Afrikada filiallarini yaratdi. 1937 yilda kompaniya Hindistonga ko'chib o'tdi va 1940-yillarning oxiriga kelib Janubiy Amerikaning aksariyat qismida o'z faoliyatini boshladi. 1939 tomonidan Colgate-Palmolive-Peet savdo aylanmasi \$100 millionga chiqdi. 1940 va 1950 yillarda kompaniya, shuningdek, bir qator kichik iste'molchi mahsulot kompaniyalarini sotib olib, sotib olish yo'li bilan o'sish strategiyasiga asoslandi. Organik o'sish ham kun tartibida qoldi va 1947 yilda kompaniya o'zining eng taniqli ikkita mahsulotini taqdim etdi, Fab detarjan va Ajax tozalovchi. Biroq, ushbu sotib olishlar va yangi mahsulotlar Colgate va uning ashaddiy raqibi o'rtasidagi bo'shliqni yopish uchun yordam bermadi Procter & Gamble kompaniyasi, 1830-yillarda tashkil topgan va hozirda qo'shma Shtatlarda detarjan mahsulotlarini sotishda Colgate ustidan qo'mondonlik ustunligini o'z zimmasiga olgan firma. Ayni paytda, firma hozirgi nomini 1953 yilda qabul qildi va ichki va xalqaro operatsiyalar uchun o'z ofislarini Nyu-York shahriga 1956 yilda ko'chirdi.

Brend tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotlarni 3 ta guruhga bo'lish mumkin:

1. Og'iz bo'shlig'ini tozalaydigan mahsulotlar.
2. Shaxsiy gigiyena mahsulotlari.
3. Hayvonlar uchun mahsulotlar

Og'iz bo'shlig'ining tozaligi va sog'lig'ini saqlash uchun mo'ljallangan mahsulotlar bolalar va kattalar uchun ishlab chiqariladi. Ular orasida: har xil turdagi tish cho'tkalari, og'iz bo'shlig'ining turli muammolariga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan tish pastasi, og'izni yuvish vositalari (terapevtik, tetiklantiruvchi, tarkibida mustahkamlovchi va dori-darmonli komponentlar, shuningdek, oqartirish mahsulotlari), tishlarni parvarish qilish uchun mo'ljallangan yordamchi vositalar (tish iplari, tishlar orasidagi bo'shliqni tozalash uchun mini cho'tkalar).

Shaxsiy gigiyena mahsulotlari. Ular orasida: hammom uchun ko'pik, shampunlar, sovun, dush geli; soch parvarishi vositalari; dezodorantlar va antiperspirantlar; yuvish kukuni; tozalash mahsulotlari.

Kompaniya mahsulot sifatini nazorat qilishning ko'p bosqichli tizimini ta'minlaydi. Nazorat qilish jarayoni tayyor mahsulotning bunday xususiyatlarini tekshirishni o'z ichiga oladi: tashqi ko'rinish; massa; mustahkamlik; kimyoviy xususiyatlari; inson xavfsizligi; qadoqlash texnologik standartlari; yaroqlilik muddati chegaralari; atrof-muhit omillari (harorat, yorug'lik) ta'siriga reaksiyalar.

Kompaniya mahsulotlarni sotish jarayonida boshqa kompaniyalar kabi reklama jarayonini amalga oshirdi. Kompaniya mahsulotlarini gazeta, jurnallar, radio, televizion kanallarda, aholi g'ijum joylarda plakatlarda berishni boshlashgan. Haridorlarni jalb qilishda, premium brend sifatida namoyon qilish maqsadida reklamalarda eng yaxshi aktyorlar, taniqli shaxslar va chiroyli modellardan foydalanishdi.

Coco Chanel hali ham 1900-yillarning eng inqilobiy stilistlaridan biri deb nomlanmoqda. va Chanel hozirda hashamatli brend sifatida tanilgan bo'lsa ham, Coco hayoti shu tarzda boshlanmadi. Onasi erta vafot etdi va otasi uni 18 yoshidan oldin ham tashlab ketdi. U "Muqaddas yurak singillari" deb nomlangan Mehribonlik uyiga joylashtirildi", Frantsiyaning Aubazine shahrida bu erda u rohibalar tomonidan tarbiyalangan, hech qanday hashamatsiz va oddiy qora va oq liboslarda kiyingan ayol bilan o'ralgan. Uning hayoti ajoyib boshlanmagan bo'lsa ham, aynan shu narsa oxir-oqibat uning (kelajakdagi) modasining ilhomiga aylandi. Bolalar uyini tark etgach, u qo'shiqchi sifatida qisqa martaba oldi. U vaqti-vaqti bilan kafeda ishlagan.

Yosh Coco Chanel va uning Parijdagi birinchi do'koni-[Chanel](#)

Taxminan 18 yoshida Koko modaga qiziqib qoldi. Hammasi haqiqatan ham 1909 yilda boshlangan. O'sha paytda u ismli biznesmenning bekasi Bo'lganxitoy Balsan, u unga Parijda shlyapa ishlab chiqarish do'konini ochish uchun zarur bo'lgan moliyaviy yordamni berdi. Bundan tashqari, u ko'k va kulrang kabi juda ko'p ranglardan foydalangan.

1920-yillar Chanel uyining muvaffaqiyati uchun juda muhim bo'ldi. Coco Chanel o'zining oddiy, ammo murakkab kiyimlari bilan tanilgan, ajoyib aksessuarlar bilan bezatilgan haqiqiy uslub belgisiga aylandi. U Chanel kostyumini, kichkina qora libosni va, albatta, 5-sonli Chanel parfyumini taqdim etdi. 1921 yilda Chanel ham "normal" atir qadoqlash, yirik moda dizayneri bo'ldi. 5-sonli Chanelni chiroyli, sodda va oqlangan shishada chiqarildi.

Jeki Kennedi [Chanel kostyumini kiyib](#), birinchi "[kichkina qora libos](#)" ning rasmini va hali ham mashhur [Chanel No 5](#)

1920-dagi ayollar asosan korsetlar va boshqa cheklangan, noqulay kiyimlar kiyishgan. Chanel kostyumi erkaklar kiyimining elementlariga o'xshash va ayollar kiyimlariga qulaylik yaratish uchun mo'ljallangan edi. Kostyum yoqasiz ko'ylagi va yaxshi jihozlangan yubkadan iborat edi. 1926 yilda Chanel birinchi kichkina qora libosini taqdim etdi. 1939 yilda ikkinchi Jahon urushi boshlanishi bilan hammasi yanada yomonlashdi. Chanel ularning do'konlari yopilishga majbur bo'ldi, va barcha xodimlarini ishdan bo'shatildi. Urushdan keyin Coco Chanel Parijni tark etdi va moda olamidan uzoqlashib, bir muncha vaqt Shveysariyaga ko'chib o'tdi.

O'n yildan ko'proq vaqt davomida moda olamidan uzoqda bo'lganidan so'ng, Coco Chanel 1954 yilda kutyure uyini qayta ochishga qaror qildi, u o'sha paytda 71 yoshda edi. Tanqidchilar o'zlarining sharhlarida beparvo edilar, ammo oxir-oqibat Kokoning dizaynlari yana dunyo ustidan g'alaba qozondi. U 1920-yillarning sodda va klassik ko'rinishini saqlab qoldi va ko'proq klassik Chanel kostyumlarini, shuningdek qo'ng'iroq ostidagi shimlarni va boshqa yangiliklarni yaratdi.

"Coco" Chanel 1971 yilda vafot etdi, ammo Chanel albatta abadiy yashaydi. Bir qator turli xil dizaynerlar Chanelning kutyure uyini boshqargan, oxir-oqibat Karl Lagerfeld 1983 yilda "barcha Chanel modalari uchun badiiy rahbar, barcha yuqori kutyure, tayyor kiyim va aksessuarlar kolleksiyalarining dizayneri" etib tayinlangan.

Chanelda 30 yildan ortiq ishlagandan so'ng, Karl Lagerfeld 2019 yil fevral oyida vafot etdi. Virginie Viard yangi ijodiy direktor ekanligi e'lon qilindi, tasvir rejissyori Erik Pfrunder undan tashqari yordamchi rolda ishladi. Virginie Viard yonida ishlagan Karl

Lagerfeld da Chanel taxminan 30 yil davomida. 1987 yilda stajyor sifatida boshlangan. U Coco Chanelning asl qadriyatlari, e'tiqodlari va qarashlariga mos kelishini isbotladi. Uni yangi ijodiy direktor qilish, albatta, ajoyib tanlov bo'lib chiqadi. Ushbu qarashlardan ishlash har doim Chanelni barqarorlik bilan ta'minladi va brend hech qachon modadan chiqib ketmasligiga ishonch hosil qiladi.

Chanel raqobatchi kompaniyalaridan soddaligi, ixchamligi, jozibadorligi va qaytarilmas didga egaligi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda ham barcha mahsulotlari o'zining soddiq haridorlariga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Marketing “Bozorshunoslik” - Marketing, Bozorshunoslik / A.Soliyev, S.Buzrukxonov. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, - T.: „IQTISOD-MOLIYA“, 2010. -424 b.
2. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ - Б. И. Мазилкина - Учебно-практическое пособие. — М.: И з д а т е л ь с к о - т о р - г о в а я к о р п о р а ц и я «Дашков и К°», 2007. — 256 с.
3. Marketing - I.S. Abdullayev. Marketing (Darslik) - T.:“ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНШИ НАШРИЁТ-МАТБАА УЙИ”, 2020, 324 bet.
4. Marketing - O'quv qo'llanma / F.T. Bazarova. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi; - T.:Iqtisod-Moliya, 2015.- 424 b.
5. Marketing asoslari - Ergashxodjayeva Sh.Dj., Qosimova M.S., Yusupov M.A Darslik. - T.: «IQTISODIYOT», 2019. - 304 bet.

FOYDALANILGAN VEB SAYTLAR:

6. <https://headandshoulders.com/en-us/about/our-history>
7. <https://blog.mapleholistics.com/blog/head-and-shoulders-review/>
8. <https://www.marketing91.com/marketing-mix-head-shoulders-head-shoulders-marketing-mix/>
9. <https://www.mbaskool.com/marketing-mix/products/17442-head-and-shoulders.html>
10. <https://foodandhealth.ru/brendy/colgate/>
11. <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/colgate-palmolive-company-history/>
12. <https://startuptalky.com/colgate-marketing-strategy/>
13. <https://www.essay48.com/marketing-strategy/12781-Colgate-Palmolive-Marketing-Strategy>
14. <https://etoile-luxuryvintage.com/blogs/news/history-of-the-brand-chanel>
15. <https://thestrategystory.com/2021/04/03/chanel-marketing-strategy/>

